

EXTRAÇÃO DE SUPRANUMERÁRIO: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM CLÍNICA

Ciências da Saúde, Edição 116 NOV/22 / 14/11/2022

Supranumerary extracion: clinical experience report

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7319971

Ana Paula Mathara Dos Santos¹,
Anthony Edwardes Tavares Matos¹
Fabiana Martins de Oliveira¹,
Graziele Ribeiro de Souza¹,
Lúcia Helena Gomes Costa¹,
Daniele Simone Dantas Silva²,
Chimene Kunh Nobre²,
Maria Fernanda Borro Bijella²

RESUMO

Dentes supranumerários são definidos como distúrbio de desenvolvimento, caracterizado pela presença de um ou mais elementos dentários fora do número considerado normal numa arcada. O presente trabalho tem como objetivo fazer um relato de experiência dos acadêmicos do curso de odontologia durante a exodontia de três elementos supranumerários.

Descritores: Dente supranumerário. Exodontia.

Palavras-chave: Extração de supranumerário. Relato de caso. Experiência clínica. Odontologia.

ABSTRACT

Supernumerary teeth are defined as a developmental disorder, characterized by the presence of one or more dental elements outside the number considered normal in an arch. The present work aims to report the experience of academics in the dentistry course during the extraction of three supernumerary elements.

Descriptors: Supernumerary tooth. Extraction.

Keywords: Supernumerary extraction, Case report, Clinical experience, Dentistry.

1 INTRODUÇÃO

Dentes supranumerários são definidos como distúrbio de desenvolvimento, caracterizado pela presença de um ou mais elementos dentários fora do número considerado normal numa arcada¹. Na odontologia, anomalias são comuns no dia a dia do cirurgião dentista, levando em consideração que a evolução dos dentes é um processo contínuo, desde a formação embrionária até a fase adulta. Interferências ocorridas durante o desenvolvimento podem resultar em tamanhos, formas e números diferentes do considerado normal².

Anomalias de formação de número dentário são comuns, podendo ser de forma unitária ou não, na mandíbula, na maxila ou em ambas as arcadas, ocorrendo também, de forma mais rara no seio maxilar e na cavidade nasal. Também acontece nas dentaduras decíduas³. O diagnóstico é feito pelo cirurgião dentista no exame clínico e com o auxílio de imagens radiográficas.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo, tipo de relato de experiência, referente à atividade extração de supranumerários, realizado pelos acadêmicos do sexto período de odontologia da faculdade Uniron no primeiro semestre de 2021.

3 RELATO DE EXPERIÊNCIA

Os dentes supranumerários são definidos na literatura como elementos dentários em excesso ao número de dentes normalmente existente nas arcadas, conhecido também como mesiodente⁴. A etiologia do mesiodente ainda não é conhecida, no entanto, existem muitas teorias para serem analisadas e estudadas, uma delas está relacionada a fatores genéticos e ambientais.

Tem sido sugerido que o diagnóstico precoce de dentes supranumerários tem um impacto positivo no prognóstico, pois dentes supranumerários podem ser assintomáticos e diagnosticados casualmente no decorrer de um exame radiográfico de rotina clínica. No entanto, a maior parte está sendo descoberta devido a complicações clínicas associadas à impactação dental e erupção atrasada, portanto os exames clínicos e radiográficos são essenciais para detectar esses elementos dentários a mais.

A tomografia computadorizada tem sido introduzida recentemente como um método complementar de diagnóstico muito preciso para determinar a localização exata do dente supranumerário, radiografias oclusais e periapicais são essenciais ao diagnóstico do supranumerário na região dos incisivos, também muito utilizada à técnica de Clark onde permite detectar a posição de dentes inclusos, processos e corpos estranhos na maxila⁹. Quando constatada a presença do supranumerário, a conduta preconizada deve ser a extração, desde que não prejudique o desenvolvimento radicular dos dentes adjacentes.

Este tratamento não deve ser realizado em época tardia, a fim de favorecer o prognóstico e minimizar o trauma cirúrgico. A detecção clínica do dente supranumerário é facilmente identificável quando está erupcionado devido à forma e os tamanhos característicos. Entretanto, se não estiverem irrompidos, a evidência radiográfica associada às características clínicas, tais como: esfoliação tardia do dente decíduo, rotação e atraso na erupção dos dentes permanentes, mau posicionamento de dentes adjacentes, pode ser sugestivo de presença intra-óssea do mesiodente. Evidencia-se ainda, o risco de erupção do mesiodente na cavidade nasal, risco de desenvolvimento de cisto dentígero ou folicular,

reabsorção radicular dos dentes adjacentes, analisado em muitos relatos. Além de detectar com precocidade, é de grande importância ressaltar que o melhor tratamento não só para dentes supranumerários, bem como, todo tratamento a ser realizado em clínica, é determinado por alguns fatores como a época ideal para a intervenção cirúrgica, analisar quando o caso e certificar-se estiver um preparo psicológico, pois o trauma cirúrgico pode ter efeitos negativos no tratamento, tendo esse preparo, o tratamento é realizado com excelência e qualidade. Ao seguir as condutas acima o prognóstico será satisfatório.

Os acadêmicos do sexto período durante o primeiro semestre de 2021 estavam realizando atendimento na Clínica de Odontologia da faculdade Uniron. A experiência do cotidiano acadêmico algumas vezes surpreende, nunca sabemos o caso clínico que poderá aparecer. Nesse dia, um “achado” clínico, dentes supranumerários, um caso de três dentes a mais, sem inflamação aparente, nem dor. Durante a anamnese e exame intra e extra bucal, foi verificado uma boa saúde bucal e ausência de hábitos bucais deletérios. A empolgação surgiu imediatamente, tornando o caso comentado na clínica entre os alunos e professores presentes, todos acompanharam o desfecho do plano de tratamento. A ansiedade de realizar um procedimento cirúrgico por mais simples que seja, já é de grande relevância, então no caso citado em que se tratava de um procedimento cirúrgico considerado difícil, era maior.

As chances de realizar esse tipo de cirurgia na graduação são baixas, por isso houve empolgação da equipe para realizar o procedimento. A princípio, na radiografia foi constatado a existência de mais de um supranumerário, pensando no cuidado desse caso e devido a complexidade da cirurgia, a equipe optou por dividir as cirurgias em 3 sessões. A primeira sessão foi sem dúvida a mais aguardada e planejada pela equipe. Desde a biossegurança até o pós-operatório foi discutido qual seria a melhor técnica anestésica, fórceps até o ponto para sutura, enfim entramos no consenso para finalizar o plano e agendar a primeira extração.

No dia marcado, chegamos mais cedo para organizar o ambiente e fazer a assepsia. Iniciou-se a partir do planejamento cirúrgico, organização e

esterilização da caixa cirúrgica, o operador daquela exodontia estava ansioso e apreensivo. Iniciada a cirurgia com a anestesia mepivacaína 2%, mãos firmes e confiança, após a anestesia o descolamento do alvéolo com bisturi e o descolador molt, onde houve sangramento devido à incisão, o auxiliar teve que sugar porque a visibilidade naquele momento foi prejudicada. Na hora da pega com o fórceps, foram testados alguns tamanhos e o mais apropriado foi o fórceps 213 e com auxílio da alavanca. Enfim a extração, hora de lavar a cavidade, na apreensão de não ter deixado nenhum fragmento de raiz no alvéolo, todos conferem se o elemento saiu inteiro, e ele saiu sim, íntegro, logo após a extração, foi feita a curetagem do alvéolo com a cureta Lucas, para verificar sensorialmente a presença de espícula óssea.

Na segunda sessão estávamos mais tranquilos, já tínhamos uma experiência positiva da primeira exodontia. Organizamos todo o material cirúrgico, iniciamos a cirurgia e o nervosismo da primeira sessão já não existia mais, feito todo o descolamento do alvéolo e selecionado o fórceps e a alavanca, esse elemento estava mais hígido e teve um grau maior de dificuldade para se desprender do alvéolo, Foi feita a remoção após alguns minutos procurando o encaixe perfeito da alavanca, ficou apenas uma pequena incisão no palato, limpa e precisa, não houve a necessidade de sutura. Percebemos na segunda exodontia que devido os elementos em questão estarem erupcionados a cirurgia foi bem semelhante a uma exodontia simples.

A terceira e última extração do supranumerário viria ser maior a complexidade, pois o elemento dentário tinha raiz maior que os outros e estava em posição menos favorável, o que dificultaria a exodontia. Essa foi a maior apreensão na extração desse elemento. Iniciado o procedimento, como nas outras sessões, após a anestesia, o descolamento e a escolha do fórceps, a extração ocorreu perfeitamente bem, a única diferença foi que nesse elemento teve a formação do coágulo e a sutura. A euforia não foi pela cirurgia em si, e sim por se tratar de um caso dificilmente encontrado na vida acadêmica, como citado acima para um achado clínico, e um ganho único na experiência da vida acadêmica.

4 CONCLUSÃO

A presença de dentes supranumerários é assintomática, e se torna perceptível após alterações oclusais, quando erupcionado ou por intermédio do exame radiográfico.

O índice de prevalência de dentes supranumerários na população é de 13,65%, sendo 44,2% do gênero masculino. Os dentes supranumerários, que são dentes a mais na arcada dentária, causam inúmeros problemas e complexidade no tratamento, entre eles são a cárie proximal, o fator aumentado de retenção de placa bacteriana como também a doença gengival provocada pelo acúmulo de placa e problemas oclusais.

No caso acima citado o diagnóstico só foi descoberto devido a estética, só então após a anamnese e a radiografia veio o diagnóstico de dentes supranumerários.

REFERÊNCIAS

1. SCIELO. **Anomalias dentárias associadas: o ortodontista decodificando a genérica que rege os distúrbios de desenvolvimento dentário**
Disponível em: <
<https://www.scielo.br/j/dpjo/a/c3PG9dLhjMppKVVCnCNV6Qp/?lang=pt> >
Acesso em: 22.10.2021.
2. REVISTA DE CIÊNCIAS MÉDICAS E BIOLÓGICAS. **Dentes supranumerários: revisão da literatura e relato de caso** Disponível em: <
<https://periodicos.ufba.br/index.php/cmbio/article/view/4397/3225> > Acesso em: 25.10.2021.
3. MASTEREDITORA. **Supranumerário na região de mandíbula, interferindo na oclusão: diagnóstico, planejamento e tratamento de um caso clínico.**
Disponível em: <
https://www.mastereditora.com.br/periodico/20150101_115851.pdf > Acesso em: 06.10.2021.

4. UNINGÁ REVIEW JOURNAL. **Mesiodens – dentes supranumerários: diagnóstico, causas e tratamento** Disponível em: < <http://34.233.57.254/index.php/uningareviews/article/view/1682/1292> > Acesso em: 08.10.2021.
5. REVISTA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO. **Dentes supranumerários: revisão de literatura** Disponível em: < <http://seer.upf.br/index.php/rfo/article/view/1416/901> > Acesso em: 26.10.2021.
6. REVISTA CEFAC **Diagnóstico e tratamento de dentes supranumerários na clínica infantil** Disponível em: < <https://www.scielo.br/j/rcefac/a/ghYX9wDVNgZTxcsyHVwxR3C/?lang=pt&format=pdf> > Acesso em: 26.10.2021.
7. REVISTA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. **HIPERDONTIA: Relato de caso com 8 elementos supranumerários.** Disponível em: < <https://publicacoes.unicid.edu.br/index.php/revistadaodontologia/article/view/400/295> > Acesso em: 26.10.2021.
8. MASTER EDITORA. **Supranumerário: diagnóstico e planejamento de um caso clínico.** Disponível em: < https://www.mastereditora.com.br/periodico/20141003_145439.pdf > Acesso em: 09.11.2021.
9. SCIELO. **Diagnóstico e tratamento de dentes supranumerários na clínica infantil – relato de caso.** Disponível em: < <https://www.scielo.br/j/rcefac/a/ghYX9wDVNgZTxcsyHVwxR3C/?lang=pt> > Acesso em: 09.11.2021.
10. DVIRADIOLOGIA. **Conheça a técnica de Clark: método de localização radiológica.** Disponível em: < <https://www.dviradiologia.com.br/2021/03/25/conheca-a-tecnica-de-clarkmetodo-de-localizacao-radiologica/> > Acesso em: 01.11.2021.

¹Acadêmico (a) do curso de Odontologia da UNIRON, Porto Velho, RO, Brasil.

²Docente do curso de Odontologia da UNIRON, de Porto Velho, RO, Brasil.

○

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil